

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

TASVIRIY SAN'AT RIVOJIDA KOMPOZITSIYANING ASOSIY AHAMIYATI

Iskandarov Otabek Xasanovich

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani

36-o'rta ta'lim maktabining Tasviriy san'at va Chizmachilik fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada kompozitsiyani tadqiq qilishdan maqsad va u aslida keng tushuncha ekanligi hamda, tasviriy san'at fani va kompozitsiya xususida ma'lum bir xulosalar, zamonaviy tarqqiyotda rassom tafakkurining roli nihoyatda zarur ekanligi keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** kompozitsiya, ijodkor, rassom, tafakkur, kompozitsiya, san'at, asar, davr, nazar, badiy, maqsad, rivoj*

Kompozitsiya xaqida gap borganda, uning naqadar mashaqqatli nechog'li qiziqarli ekanligini aytib o'tish o'rinli. Chunki asar yaratish ijodkor-rassomdan Kompozitsiya uchun nisbatan ko'p etyud, eskiz ishlashni va bu muallifdan mavzuga chuqur yondashishni talab etadi. Kompozitsiyada umumiy yaxlitlikka erishish uchun asosiy maqsadni yorituvchi diqqat e'tiborli markazni belgilash, ikkinchi darajali qismlardan voz kechish, chalg'ituvchi kontrastlardan holi bo'lish talab etiladi Albatta badiiy asar yaratishda amaliy jihatdan ko'nikmalarni egallashlash hamda nazariy bilimlarni ham bilishlari kerak. Tasviriy san'at asari albatta insonni chuqur mulohaza qilishga zavqlanishga tasavvurini boyitishga, halqlar tarixining bir bo'lagi sifatida o'z qadr qimmatiga ega bo'ladi va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peectp:1070589>

halqning ma'naviy boyligiga aylanadi. Kompozitsiya aslida keng tushuncha bo'lib u san'atning barcha turlarida tadbiiq etiladi Rang tasvirda biror asar yaratilar ekan albatta kompozitsiya qonun va qoidalaridan foydalaniladi va bu asarda ijodkorning o'z oldiga qo'ygan maqsadi va vazifalarini ochib berishga xizmat qiladi V.M.Jirmunskiy aytganidek Kompozitsiyani tadqiq qilishdan maqsad, asarning tashqi tuzilishini aniqlaydigan badiylik asoslarini topishi, undagi badiy materialni taqsimlash va joylashtirishni aniqlashdan iborat. San'atni doimiy rivojlanishda bo'lishi bu erkin ijodiy taffakur, kompozitsion fikrlashning bo'lishidir. Shuni nazarda tutish kerakki ya'ni san'atning yashovchan bo'lishi uchun avvalo erkin kompozitsiyaning rivojlanishiga imkoniyat yaratish hisoblanadi. Aytishimiz mumkunki san'atni rivojiga to'siq bo'lish va ta'limni sustlashtirishning eng fundamental sharti erkinlikning bo'lmasligidir. Bilamizki butun dunyoda ijodkorlar xususan rassomlar har bir davrda o'zlarining ijodiy ustaxonalari va studiyalariga ega bo'lishgan. Ma'lumki kompozitsiya so'zi orqali rassomlar badiiy tasviriy san'at asarining barcha qismlarining o'zaro munosabatlarining qonuniyatini tushunadilar. Kompozitsiya unsurlari bo'lgan — mutanosiblik, muvozanat, yaxlitlik singari sifatlarni olib qarasak, ular har bir tabiat voqeliklarida mavjud ekanligini sezib olishimiz qiyin emas. San'at o'z tamoyiliga ko'ra fundamental erkin ijodiy kompozitsiyadir demak ijodkor boshqa insonlardan tasavvur tafakkurining kengligi bilan farq qiladi. Aslida tassavvur har bir insonda mavjud lekin, san'at kishisining ijodiy tafakkuri ijodkorlikga xosdir. Bugungi kun tasviriy san'atining yurtimizda va dunyoda rivojlanish jarayonini kuzatadigan bo'lsak bugungi kun rassomining tafakkuri keng bo'lishi zamonaviy texnologiyalar bilan qurollangan bo'lishi kerak

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ekanligi jumladan dunyo tasviriy san'atida ro'y berayotgan jarayonlardan orqada qolib ketmasligi va yurtimizda kechayotgan taraqqiyot jarayonlariga hamohang harakatda bo'lishni bevosita davrning o'zi talab qilmoqda. Hozirgi zamonaviy davrda tasviriy san'atning o'rnini degan savol qo'yadigan bo'lsak Aytishimiz mumkinki tasviriy san'at tarbiyadan tortib taraqqiyotning yuksak ko'rinishlarigacha o'z o'rniga ega ekanligi yaqqol ko'rinib turadi. Hayotimizning har jabhasida, ishlatayotgan har buyumda, umuman har qanday ko'rinishida albatta rassom ijodkorning tafakkuri aks etganini ko'rishimiz mumkun. Tasviriy san'atda kompozitsiya chegarisi mavjud desak xat6 bo'ladi, chunki insonni fikrlashini chegaralab bo'lmaydi. Lekin ma'lum bir davrda mafkura nuqtai nazaridan fikr bildirish nazarda tutilgan. Bunga misol sifatida, san'at tarixida keltirilgan ma'lum bir davrda diniy cherkovlar olib borgan faoliyatni aytish mumkun bo'ladi. Tasviriy sana't ta'limida ma'lum bir muammaolarni aytish va unga kompazitsion nuqtau nazardan pedagogik yechim nazarda tutiladi Bo'lg'usi pedagog rassom kelajakda dars berishi bilan birga rivojlanishning yuksak bosqichlarda ham o'z o'rinlariga ega bo'lishlari shart. Yuksak, maromiga yetgan san'at asarlari bo'ladimi, yoki kamyuter tehnologiyalari asosida zamonaviy turli sohaga oid loyihalar bo'ladimi, undan tashqari sanoatning turli ishlab chiqarishlarida yangicha dizayndagi sanoat maxsulotlari bo'lsin, albatta bu yerda rassom tafakkurining roli nihoyatda zarur. Hozirgi yangi davrda yangicha vaziyat shakllanyapti buni globallashuv davri deymiz ya'ni axborot asrida yashayapmiz, albatta bu internet bilan bog'liq. Ko'ryapmizki ijtimoy tarmoqlar rivojlanib boryapti, televideniya hamda radio ham bugun internet bilan bog'lanib ketgan. Ma'lum davr oldin rassomlar o'z ijodiy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecp:1070589>

ishini namoyish etish uchun gazeta va jurnallarga ehtiyoj seziishgan. Bugunki kunda har-bir ijodkor o‘z asarlarlarini o‘zi namoyish qilish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Shuni nazar tutib aytish mumkunki bugungi davrda bevosita axborot almashinuvi kuchaydi va bu albatta dunyo tasviriy san‘ati rivojiga ijobiy ta‘sir qildi ya‘ni san‘atning bir joyda qotib qilishdan saqlayapti. Bugun dunyo, tasviriy san‘at fani xususida ma‘lum bir xulosalari mavjud va shu sababli bugungi rassomlar o‘z tafakkurlarini kompozitsiyalarda yuksak jihatlarini namoyon etyaptilar. Asrlar davomida dunyo tasviriy san‘ati markazlari sifatida shakllangan Evropa davlatlari, o‘zining tajribasidan kelib chiqqan holda san‘at borasidagi xulosalarini standartlashdi. desak xató bo‘lmaydi Aynan shu davlatlarda san‘at sohasida evalyutsiya juda katta ekanligini ko‘rapmiz. Ushbu jihatlarni inobatga olib bugun tasviriy san‘at ta‘limida aynan kompozitsiya to‘g‘risida ko‘plab suhbatlar olib borish hamda ko‘plab eskizlar ustida fikr yuritish juda zarur. Bugungacha dunyo Yevropa yoki Rossiya san‘atini maktab sifatida o‘rganayotgan edi., Hozirga kelib Xitoy san‘atiga nazar solinsa ancha ilgarilaganini, kuchli maktab paydo bo‘lganini ko‘ryapmiz. Shuni nazarda tutib yurtimizda shakllangan ijodiy maktabning raqobat qobiliyatini ko‘zdan kechirish va ta‘limdagi muammolarni o‘rganish kerak nazarimda

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Egamov. Kompozitsiya asoslari 5-9 sinflar. —San‘atli jurnali nashriyoti. Toshkent – 2005
2. С.А.Абдуллаев. Ранг тасвир асарида композиция муаммолари . услубий қўлланма. Тошкент1994

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

3. Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. *Матрица научного познания*, (12-1), 115-123.
4. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
5. Хакимов, С., Шаропов, Б., & Абдуназаров, А. (2022). БИНО ВА ИНШОУТЛАРНИНГ СЕЙСМИК МУСТАҲКАМЛИГИ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР (РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ХИТОЙ, АҚШ) МЕЪЁРИЙ ХУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 806-809.
6. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
7. Хакимов, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
8. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379.
9. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.
10. Sharopov, B., Hakimov, S., Umarov, I., Muxtoraliev, M., Dadaxanov, F., & Abdunazarov, A. (2022). QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANIB TURAR JOY BINOLARI QURISHNING ISTIQBOLI TOMONLARI. *Journal of new century innovations*, 18(1), 135-141.
11. Hakimov, S., Sharopov, B., Umarov, I., Muxtoraliev, M., Dadaxanov, F., & Abdunazarov, A. (2022). URILISH MATERIALLARI SANOATIDA INNOVATION MATERIALLAR ISHLAB CHIQRISHNING ISTIQBOLLI TOMONLARI. *Journal of new century innovations*, 18(1), 149-156.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

12. Dadakhanov, F., Sharopov, B., Umarov, I., Mukhtoraliyeva, M., Hakimov, S., Abdunazarov, A., & Kazadayev, A. (2022). PROSPECTS OF INNOVATIVE MATERIALS PRODUCTION IN THE BUILDING MATERIALS INDUSTRY. *Journal of new century innovations*, 18(1), 162-167.
13. Kazadayev, A., Sharopov, B., Hakimov, S., Umarov, I., Muxtoraliyeva, M., Dadaxanov, F., & Abdunazarov, A. (2022). MAMLAKATIMIZDA NEMIS TA'LIM TIZIMINI JORIY QILISHNING SAMARADORLIGI TAHLILI. *Journal of new century innovations*, 18(1), 124-129.
14. Mukhtasar, M., Begyor, S., Aleksandr, K., Farrukh, D., Isroil, U., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN EDUCATION SYSTEM IN OUR COUNTRY. *Journal of new century innovations*, 18(1), 168-173.
15. Begyor, S., Isroil, U., Aleksandr, K., Farrukh, D., Mukhtasar, M., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). MEASURES TO IMPROVE THE ENERGY EFFICIENCY OF MODERN AND RECONSTRUCTED BUILDINGS. *Journal of new century innovations*, 18(1), 157-161.

